

**НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРАКТИКИ**

**ILLEGAL TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES: THE CONCEPT, LEGAL
REGULATION AND INDIVIDUAL PROBLEMS OF CRIMINAL
PROSECUTION**

ГУЛЕВИЧ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ,
ДВФ ФГБОУВО «РГУП».
НИКИТЕНКО ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ,
*Доктор юридических наук, профессор,
ДВЮИ МВД России.*

GULEVICH NIKITA SERGEEVICH,
Far Eastern Federal State Educational Institution «RGUP».
NIKITENKO ILYA VIKTOROVICH,
*Doctor of Law, Professor,
DVUI MIA of Russia.*

В статье рассматриваются основные понятия, связанные с темой противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Уделено внимание содержанию нормативных правовых актов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Выделены отдельные проблемы, возникающие в процессе привлечения к уголовной ответственности за совершение рассматриваемых преступных деяний. Особое внимание уделяется трудностям, возникающим при привлечении к уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение рассматриваемых преступных деяний. Выдвигается тезис о необходимости снижения возраста уголовной ответственности за рассматриваемые деяния.

The article discusses the basic concepts related to the topic of countering illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues. Attention is paid to the content of regulatory legal acts in the field of combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues. Separate problems arising in the process of bringing to criminal responsibility for the commission of the criminal acts in question are highlighted. Special attention is paid to the difficulties that arise when bringing minors to criminal responsibility for committing the criminal acts in question. The thesis is put forward about the need to reduce the age of criminal responsibility for the acts in question.

Ключевые слова: *незаконный оборот наркотиков, наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, противодействие, преступность, преступная деятельность, расследование преступлений.*

Key words: *drug trafficking, narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, counteraction, crime, criminal activity, investigation of crimes.*

Актуальность темы исследования обусловлена высокой степенью общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. При этом, показатели данного вида преступлений все еще остаются достаточно высокими. Согласно официальной информации, представленной на сайте МВД России, в период с января по август 2023 г. органами внутренних дел был зарегистрирован рост количества рассматриваемых преступных деяний на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, за рассматриваемый период сотрудниками органов внутренних дел было изъято из незаконного оборота 15 тонн различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. Еще 2,5 тонны были изъяты сотрудниками иных правоохранительных органов. В целом, на официальном сайте МВД России отмечается, что преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов за рассматриваемый период составили 26 % от общего количества преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких [12].

Очевидно, что наркопреступность сегодня, представляется как одна из значимых угроз общественной безопасности, устранение которой осложнено использованием новых, бесконтактных способов распространения наркотических веществ и их аналогов. Известно, что наркодилеры прибегают к всё более изощрённым способам проведения и осуществления криминальных сделок с использованием специальных интернет-серверов и цифровых форм расчёта с потенциальными клиентами, что значительно усложняет выявление подобных преступлений и их расследование. Указанное обстоятельство порождает множество проблем, связанных с применением уголовного законодательства многие из которых могут быть отнесены не только к уголовному праву, но и уголовному процессу, криминалистике и оперативно-разыскной деятельности.

Современные ученые отмечают, что незаконный оборот наркотиков в настоящее время все еще остается главным экономическим базисом организованной преступности и является самым распространенным видом незаконного предпринимательства на территории России [10, с. 21].

Законодательное определение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – наркотиков) в настоящее время закреплено в ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которой под ним подразумевается «...оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации» [3].

Иными словами, незаконный оборот наркотиков подразумевает совершение противоправных деяний, предметом которых являются перечисленные вещества. Установление особого контроля за оборотом наркотиков обусловлено их повышенной опасностью для здоровья населения.

В рамках темы данной статьи считаем важным указать также и определения термина «преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Так, А. В. Звонова рассматривает данный термин в широком и узком смыслах.

В широком смысле данный автор предлагает рассматривать указанный термин как «...разновидность преступности, как негативного социально-правового явления, включающего совокупность различных преступлений, необходимых для осуществления незаконного оборота наркотиков и достижения его целей» [11, с. 15]. В узком же смысле под данным термином автор понимает отдельный вид преступности, характеризующийся совершением противоправных деяний, уголовная ответственность за которые установлена ст. 228-233 Уголовного кодекса Российской Федерации [4] (далее – УК РФ).

А. В. Звонова считает, что в понятие «преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» необходимо включать не только преступления, уголовная ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 228-233 УК РФ, но и преступления, совершенные лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения, а также преступления, совершенные с целью приобретения или изготовления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов [11, с. 15].

Основополагающую роль в рамках правового регулирования вопросов противодействия незаконному обороту наркотиков играют нормы действующей Конституции Российской Федерации. Так, п. «м» ст. 71 Конституции Российской Федерации предусматривает, что «...производство наркотических средств и порядок их использования находятся в ведении Российской Федерации» [1]. Иными словами, органы государственной власти субъектов Российской Федерации не вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемую сферу. Помимо этого, в нормах ст. 76, 90, 104 и 105 Конституции Российской Федерации устанавливаются полномочия органов государственной власти в сфере нормативного правового регулирования оборота наркотиков.

В следующую группу источников, регулирующих вопросы противодействия незаконного оборота наркотиков, входят федеральные законы. В указанную группу входит достаточно обширное количество нормативных правовых актов, среди которых центральное место занимает уже упоминаемый ранее в данной статье Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». В рамках данного законодательного акта были урегулированы такие вопросы, связанные с оборотом наркотиков, как:

- Определены основы государственной политики в сфере оборота указанных веществ, а также в сфере противодействия их незаконному обороту;
- Определена правовая основа оборота указанных веществ;
- Закреплены основные термины, связанные с оборотом указанных веществ;
- Определен порядок отнесения вещества к категории наркотических средств или психотропных;
- Закреплена государственная монополия на определенные виды деятельности, связанные с оборотом рассматриваемых веществ;
- Определены основные полномочия государственной власти в сфере урегулирования оборота рассматриваемых веществ.

Отдельное внимание при исследовании данного вопроса необходимо уделить кодифицированным нормативным правовым актам, устанавливающим основания ответственности за совершение рассматриваемых деяний. В настоящее время за их совершение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Так, административная ответственность за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [2]. Например, ст. 6.8 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за хранение наркотических средств, психотропных веществ и растений, их содержащих.

Уголовным же законодательством предусмотрена ответственность за совершение целого ряда преступных деяний в рассматриваемой сфере. Так, например, ст. 228.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Следующая группа источников включает в себя такие подзаконные акты, как указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, целью принятия которых является правовое регулирование оборота наркотиков, а также

противодействие их незаконному обороту. В частности, в рамках данной группы источников решаются такие вопросы, как:

- Утверждение основных направлений государственной политики в рассматриваемой сфере;
- Определение круга полномочий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в рассматриваемой сфере;
- Закрепление порядка решения отдельных вопросов в рассматриваемой сфере.

В указанную группу источников входит Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» [5]. В рамках данного указа утверждены:

- Положение о государственном антинаркотическом комитете. К числу полномочий данного государственного органа отнесена координация деятельности иных органов государственной власти в рассматриваемой сфере. Также, данный государственный орган ведает вопросами мониторинга наркоситуации на территории Российской Федерации. Также, рассматриваемый государственный орган правомочен разрабатывать предложения Президенту Российской Федерации, целью которых является усовершенствование государственной политики в рассматриваемой сфере;

- Положение об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации. На данный государственный орган действующим законодательством возложены те же полномочия, что и на вышеуказанный федеральный государственный орган, только в рамках территории определенного региона.

Отдельного рассмотрения требует также Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 [6], на основании которого определяются показатели значительного, крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных вещества для целей привлечения к уголовной ответственности за совершение соответствующих преступных деяний. При определении данных значений учитывался вид того или иного вещества.

Следует отметить, что, несмотря на обширное количество нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с противодействием незаконному обороту наркотиков, тем не менее, в рамках привлечения к уголовной ответственности за совершение рассматриваемых деяний сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с рядом трудностей, свидетельствующих о несовершенстве законодательной базы.

Одной из таких проблем является рост количества несовершеннолетних, вовлеченных в преступность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время, действующее уголовное законодательство в качестве минимального возраста уголовной ответственности за совершение рассматриваемых деяний устанавливает 16-летний возраст. Исключением является только ст. 229 УК РФ, устанавливающая минимальный возраст наступления уголовной ответственности в 14 лет.

На практике присутствует широкое распространение случаев вовлечения совершеннолетними преступниками несовершеннолетних, которые не достигли 16-летнего возраста, в совершение рассматриваемых видов преступлений. Как правило, несовершеннолетние соглашаются на участие в преступной деятельности с целью получения материального вознаграждения [13, с. 111].

Рассматриваемую проблему усугубляет тот факт, что лица, вовлекающие несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, не подлежат уголовной ответственности и за совершение преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ. За данное преступление наступает ответственность в случае, если вовлеченный в преступную деятельность несовершеннолетний достиг возраста 16 лет.

По нашему мнению, решением данной проблемы может стать снижение возраста наступления уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, до 14 лет. Мы считаем, что в данном возрасте лицо уже способно в полной мере осознавать характер и степень общественной опасности данных преступных деяний, в связи с чем способно в полной мере нести за них ответственность.

Еще одну проблему в правоприменительной практике составляют случаи, когда возникает необходимость определения объема наркотического вещества, входящего в состав смеси или жидкости. Наркотические смеси изготавливаются как с целью усиления действий наркотического средства, так и с целью обмана потребителя. Также, определенные трудности могут возникнуть и в случаях, когда вещество, входящее в состав смеси, является новым и потому не квалифицированным нормами действующего законодательства в качестве наркотического. Решением данной проблемы является только оперативное внесение изменений в действующее законодательство, на основании которых то или иное вещество будет признаваться наркотическим.

Как отмечает Н. С. Барей, при осуществлении экспертизы нередко учитывается не вес чистого вещества, а совокупный вес всей смеси, что, по своей сущности, является нарушением действующего законодательства. Аналогичный подход нередко используется и в рамках экспертиз жидкостей, содержащих в своем составе наркотические вещества. В связи с этим, считаем необходимым разработать практические рекомендации для экспертов, в рамках которых следует установить жесткие требования к производству данных видов экспертиз [9, с. 14].

Процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, существенно затрудняется в связи с тем, что в процессе их совершения достаточно часто используются возможности цифровых и информационных технологий. С целью совершения рассматриваемых преступных деяний, в частности, для вовлечения в преступную деятельность новых лиц, нередко используются мессенджеры и социальные сети. Данный подход существенно облегчает преступникам поиск новых участников преступных групп, а также поиск новых потребителей. В тоже время, данный подход создает значительные трудности сотрудникам правоохранительных органов в процессе расследования данных преступных деяний.

В частности, Ленинский районный суд г. Перми вынес обвинительный приговор гражданину А. А. Федосееву, совершившему преступное деяние, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ. Согласно материалам дела, А. А. Федосеев явился с повинной в органы внутренних дел. По словам обвиняемого, посредством сети Интернет к нему обратилось неизвестное лицо, которое представилось Иваном. Данное лицо предложило обвиняемому заниматься сбытом наркотических средств путем организации тайников-закладок. Обдумав данное предложение, обвиняемый ответил согласием [8].

В свою очередь, Мотовилихинским районным судом г. Перми была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ, организованная преступная группа. Членами данной преступной группы был организован незаконный сбыт наркотических средств, который осуществлялся не только в рамках тайников-закладок, но и посредством создания интернет-магазина [7].

В связи с вышесказанным считаем необходимым уделять особое внимание обучению сотрудников органов внутренних дел специальным методикам расследования преступлений, совершенных посредством сети Интернет. По этой причине необходимо организовать специальные курсы повышения квалификации, а также внедрить соответствующие учебные дисциплины в образовательные программы соответствующих образовательных организаций.

Таким образом, на основании проведенного анализа требуется сделать вывод о том, что в настоящее время в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов имеется ряд проблем, свидетельствующих о несовершенстве правового регулирования рассматриваемого вопроса. Помимо этого, были выявлены отдельные проблемы, касающиеся несовершенства механизма расследования рассматриваемых видов преступлений, в свою очередь, это актуализирует вопросы формирования новейших методик и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 23 декабря.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 19.12.2023) // Российская газета. 2001. 31 декабря.
3. О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (в ред. от 25.12.2023) // Российская газета. 1998. 15 января.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 14.02.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
5. О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 (в ред. от 31.10.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 43. Ст. 5167.
6. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 (в ред. от 7.02.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 41. Ст. 5624.
7. Приговор Мотовилихинского районного суда г. от 24.07.2019 по делу № 1-339/2019 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
8. Приговор Ленинского районного суда г. Перми от 07.05.2018 по делу № 1-43/2018 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
9. Проблемы привлечения к ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений и их частей / Н.С. Барей // Правовая реальность в условиях цифровизации общества: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Хабаровск: ДВГУПС, 2023. С. 10-18.
10. Буракова Е. Е., Кукса И. И. Понятие незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Научные исследования. 2020. № 2. С. 21-25.
11. Звонова, А. В. Терминология преступности в сфере оборота наркотиков // Проблемы экономики и юридической практики. 2015. № 2. С. 14-16.
12. МВД России публикует статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации за восемь месяцев 2023 года. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/41960214/>. (дата обращения: 23.02.2024).
13. Огарков, А. В. Проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Пермского института ФСИН России. 2023. № 4 (51). С. 108-113.

© Гулевич Н.С., Никитенко И.В., 2024.